

CIÊNCIA CIDADÃ E O MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE MARINHA DAS ILHAS OCEÂNICAS BRASILEIRAS

Por Carlos Eduardo Ferreira, Bianca Del Bianco, Marina Sissini

A população humana cresce exponencialmente no planeta e, apesar desse processo ter diminuído nas últimas décadas em alguns continentes, suas pegadas movidas pela forma como produzem e consomem os recursos causaram marcas profundas no planeta, incluindo a perda contínua da biodiversidade. Sabemos relativamente pouco sobre como as mudanças climáticas vão atuar em conjunto com os impactos humanos no planeta, mas é evidente que essas mudanças constituem um futuro incerto para a humanidade. Dependemos totalmente da biodiversidade que nos fornece o ar que respiramos, as fontes de proteínas que nos alimentam e mantém em processos ecológicos essenciais. Cada vez que uma espécie desaparece do planeta, perdemos uma peça insubstituível no funcionamento dos ecossistemas, o que pode gerar efeitos em cadeia que afetam diretamente a manutenção da vida na Terra.

No ambiente marinho, as ilhas oceânicas representam alguns dos últimos lugares próximos ao intocado de vida no mar. Devido ao seu isolamento e distância da zona costeira, as ilhas oceânicas sofrem menos com os impactos antrópicos, funcionando como refúgios importantes para um grande número de espécies ameaçadas e aquelas exclusivas dali (endêmicas). Por outro lado, este isolamento também gera uma baixa variedade (riqueza) de espécies comparado com as regiões costeiras. Espécies de animais e plantas na natureza possuem papel crítico no funcionamento do mesmo, sendo que a perda constante de biodiversidade no planeta tem levado à perda de serviços que os oceanos fornecem as populações costeiras. Nas ilhas oceânicas com menos espécies fazendo funções importantes, qualquer impacto pode mais rapidamente afetar o equilíbrio dos recifes. Pensando em monitorar a biodiversidade marinha e os processos ecológicos nos recifes oceânicos

ao longo do tempo, há pouco mais de uma década estabelecemos o sítio “Ilhas Oceânicas”, dentro do Programa Ecológico de Longa Duração (PELD ILOC), financiado pelo CNPq (www.peldiloc.sites.ufsc.br). As quatro ilhas oceânicas pertencentes ao Brasil possuem diferentes status de proteção, desde a Reserva Biológica do Atol das Rocas (AR), onde não existe nenhum tipo de uso, até os arquipélagos de Fernando de Noronha (FN), Trindade e Martim Vaz (TR) e São Pedro e São Paulo (ASPSP), que fracionam suas áreas com restrições e outras partes com autorização para usos diversos. Os níveis de impacto nessas ilhas também são variados e estão diretamente relacionados com a ocupação populacional de cada uma, desde FN com cerca de 5000 residentes e até 3 vezes este número em visitantes, passando por TR com cerca de 50 pessoas alternando a cada temporada, até o AR e o ASPSP com somente quatro pesquisadores por período.

Foto: Autores

Os componentes da biodiversidade monitorados pelo PELD-ILOC incluem a dinâmica populacional de organismos que vivem na coluna d'água (nécton e plâncton), associados ao fundo (bentônicas) e nas faixas entremarés. Também monitoramos processos ecológicos como taxas de herbivoria e produção primária e secundária de energia, e fatores abióticos como a variação anual da temperatura da água. Com a junção desses dados é possível gerar modelos de previsão que

são essenciais para entender e manejar impactos sobre espécies ameaçadas e processos ecológicos críticos. Sabemos que somente com séries temporais longas é possível entender mudanças sazonais das populações e diferenciá-las daqueles que podem ter origem em impactos humanos.

Nos últimos anos, a ciência cidadã foi implementada nas ilhas com maiores contingentes de usuários (FN e TR). Fortalecendo a educação e sensibilização ambiental para públicos diferentes, como turistas e militares, e obtendo dados de biodiversidade que são analisados e integrados às amostragens realizadas pelos pesquisadores da rede PELD ILOC. A implementação das práticas de ciência cidadã nas ilhas oceânicas vem se mostrando uma ferramenta poderosa de conscientização da comunidade usuária das ilhas. Além disso, essas práticas estimulam a participação nas pesquisas, o que fortalece o engajamento no propósito de pertencimento social associado à conservação dos ambientes monitorados e à importância da ciência como base para produção de conhecimento. Entendemos que somente com a participação ativa da sociedade conseguiremos implementar políticas de preservação ambiental e atingir metas ambiciosas para a mitigação da crise climática. Neste sentido, cientistas cidadãos inserem-se na história do PELD ILOC para além da aquisição de dados, são aliados fundamentais na missão de produzir conhecimento que irá subsidiar decisões governamentais e, assim, ajudar a proteger e preservar a diversidade das ilhas oceânicas brasileiras.

Fotos: Autores

